

*Ярашев К.С., доктор географических наук (DSc)
директор
Самаркандский государственный университет
Ургутский филиал
Республика Узбекистан
Хайитбаев А.И.
научный исследователь
Ургенчский государственный университет
Республика Узбекистан*

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОАЗИСНЫХ ЛАНДШАФТОВ КАК ТИПА АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Аннотация. Ландшафты оазисов являются составной частью антропогенных ландшафтов, которые за многие годы были изменены в результате интенсивного земледелия, а также прямого и косвенного антропогенного воздействия. Изучение формирования и развития оазисных ландшафтов, являющихся составной частью антропогенных ландшафтов, и их исследование приобретают актуальное значение. В данной статье рассматриваются факторы формирования и развития оазисных ландшафтов.

Ключевые слова: антропогенный ландшафт, ландшафтно-экологическая проблема, селитебные ландшафты, агроирригационные залежи, агроландшафты.

*Yarashev K.S., doctor of geographical sciences (DSc)
director
Samarkand State University
Urgut branch
The Republic of Uzbekistan
Khaitbaev A.I.
scientific researcher
Urgench State University
The Republic of Uzbekistan*

FORMATION AND DEVELOPMENT OF OASIS LANDSCAPES AS A TYPE OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPES

Annotation. Oasis landscapes are a component of anthropogenic landscapes that have been altered over many years by intensive farming and direct and indirect human impacts. Studying the formation and development of

oasis landscapes, which are a component of anthropogenic landscapes, and their research are becoming important. This article examines the factors of formation and development of oasis landscapes.

Key words: anthropogenic landscape, landscape-ecological problem, selective landscapes, agroirrigated deposits, agrolandscapes.

Введение. В последнее столетие в результате развития человека и научно-технической революции в значительной степени ускорилось распространение ландшафтных комплексов, созданных деятельностью человека на поверхности земли. В результате увеличения и расширения городов и деревень, резкого увеличения посевных площадей, строительства территорий, занятых автомобильными и железными дорогами, природные ландшафты сменились ландшафтами, созданными руками и разумом человека. Их широкое распространение на земной поверхности приводит к возникновению и бурному развитию особой отрасли ландшафтоведения - науки об антропогенном ландшафтоведении.

Основная часть. В научной литературе широко распространены различные варианты классификации антропогенных ландшафтов. Ф. Н. Мильков констатировал, что достаточно изменить любой из его компонентов, чтобы природные ландшафты стали антропогенными. А. А. Абдулкасимов, занимающийся исследованием оазисных ландшафтов Средней Азии и их морфологической структуры, определяет оазисные ландшафты следующим образом: « оазисный ландшафт – зональный тип антропогенного ландшафтного комплекса, это орошаемые сельскохозяйственные угодья, покрытые агробиоценозами, сформировавшимися под влиянием хозяйственной деятельности человека, широко освоенными в аридных климатических районах и постоянно управляемыми человеком». Ф. Н. Мильков считает орошаемые оазисы Средней Азии типом антропогенных ландшафтов с сильно измененными природными условиями, а А.Н.Ходжиматов рассматривает оазисные ландшафты пустынной зоны Узбекистана как результат взаимодействия двух разнокачественных систем - природы и общества.

Оазисные ландшафты отличаются от природных продуктивностью, улучшением состава, увеличением количества гумуса в почве и его равномерным распределением по почвенным слоям, наличием агроирригационных отложений. В результате интенсивного земледелия в оазисах на протяжении многих веков естественные почвы и растительный покров были заменены окультуренными почвами и растительностью.

Ландшафты оазисов являются прямым результатом орошаемого земледелия и многолетнего человеческого труда. Большое значение в создании и формировании оазисов имели освоение и агротехнические мероприятия, проводимые людьми. Хотя оазисные ландшафты считаются антропогенным ландшафтом, образовавшимся в результате изменения и

облегчения природных ландшафтов, они также могут превращаться в полностью нарушенные ландшафты вследствие неправильного воздействия человека на природу. Такие процессы вызваны развитием экологических проблем в оазисах, что в свою очередь вызывает неприятные ландшафтно-экологические проблемы в оазисах.

Как написано в исторических данных, между городами Бухара и Хива в древности существовали поселения с плотным населением, занимавшиеся орошаемым земледелием. В результате проведенных с годами ирригационных работ засоление почвы увеличилось, и жители были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые оазисы сменяются селитебными (городами и деревнями) пейзажами. Исходя из этого, И. Р. Солиев предложил изучать процессы возникновения, формирования и развития оазисных ландшафтов на следующих этапах:

Этап 1. На этом этапе меняются природные ландшафты, появляются возделываемые поля. Мир растений и животных в природе претерпевает значительные изменения. Почвы сохраняют свое естественное состояние. Количество гумуса относительно невелико, гумусовый слой тонкий, продуктивность низкая, исчезают агроирригационные залежи. На этом этапе формирования оазиса характеристики микроклимата мало чем отличаются от климата природных ландшафтов. Население относительно немногочисленно.

Этап 2. На этом этапе культурные растения широко распространяются, и дикорастущие растения начинают уступать место культурным культурам. Некоторые виды животного мира меняют места своего обитания. Заметно интенсивное развитие животноводства и земледелия. Количество гумуса в почве увеличивается, образуются агроирригационные залежи, утолщается гумусохранилище, словом, повышается плодородие почвы и формируются окультуренные почвы. Плотность населения относительно увеличится. Образуются промышленные предприятия, обслуживающие преимущественно сельское хозяйство.

Этап 3. К этому этапу возрастут различные антропогенные нагрузки на оазисы. Резко увеличится плотность населения, разовьются экологические проблемы в результате неправильного природопользования, увеличится количество промышленных предприятий, уплотнятся дороги и укрепления населения. Дикие виды растений и животных сокращаются. Сельскохозяйственные поля сменяются антропогенными ландшафтами. Почвы становятся полностью окультуренными, агроирригационные отложения уплотняются, местами (в местах нарушения функции коллекторов и арыков) увеличивается количество солей в почве, местами она становится заболоченной.

Агроландшафты являются основной составляющей оазисных ландшафтов. Агроландшафты построены в различных формах

микрорельефа на разных гипсометрических высотах, и влияние на них фильтрационных вод также различно.

Кроме того, развитие культурных растений обеспечивается искусственным орошением несколько раз в течение вегетационного периода. Жаркие летние температуры активизируют процесс испарения влаги. В результате происходит засоление агроирригационных отложений и почвенного покрова, разбросанных по оазисам. Этот процесс существовал еще со времен древнего земледелия, и орошаемые земли имели возможность засоления на разных уровнях.

Заключение. В заключение, оазисные ландшафты представляют собой зональный тип антропогенных комплексов, отличающихся от окружающей среды не только природными условиями, но и сложностью морфологического строения. Поэтому оазисные ландшафты представляют собой зональную форму антропогенных геосистем, характеризующуюся хозяйственной деятельностью человека, распространенным орошаемым и весенним земледелием, покрытые агроценозами и постоянно контролируемые человеком. Желательно изучить возникшие в регионах ландшафтно-экологические проблемы, всесторонне проанализировать их, определить причины изменения масштабов оазисов, выявить проблемы эффективной организации орошения в этих регионах и разработать рекомендации по эффективной организации орошения.

Использованные источники:

1. Абдулкасимов А.А. О структуре и картировании оазисных ландшафтов. В сб.: Антропогенные ландшафты ЦЧО и прилегающих территорий. Воронеж, 1972. – С. 39-41.
2. Абдулкасимов А.А. Антропоген ландшафтшунослик ва унинг тадқиқот предмети. // Антропоген ландшафтшунослик. Илмий мақолалар тўплами. - Самарқанд, 2014. 5-25 б.
3. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения. - М.: Мысль, 1973. - 224 с.
4. Yarashev Q.S., Eshquvvatov B.B. Konussimon yoyilma landshaftlarni melioratsiyalashning asosiy prinsiplari // Samarqand davlat universiteti ilmiy axboratnomasi, №5 son (117). – Samarqand, 2019. –В.163-165.
5. Yarashev K.S., Akbarov A., Kurbanova I. Some Issues of the Mapping the Oasis Landscape of Uzbekistan //International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670. Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 60-63.
6. Ҳожиматов А.Н. Воҳа ландшафтлари: мазмуни ва агрогеосистема тушунчалари. Бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистон ишлаб чиқариш кучларини ҳудудий ташкил этишни такомиллаштиришнинг айрим масалалари. 1 китоб. - Тошкент, 1993. - 63-64 б.